

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ORQALI YUQORI SAMARADORLIKKA ERISHISH

Omonov Diyorbek O'ktam o'g'li

Jizzax politexnika instituti (MS kafedra 1-kurs talabasi)

Mardiyeva Bibisora Musoxon qizi

Jizzax Politexnika instituti (MS kafedra 2-kurs talabasi)

Ung'arov Jahongirbek Yo'ldosh o'g'li

Jizzax politexnika instituti M va S kafedra katta o'qituvchisi

Email: jahongirungarov7@gmail.com

[Tel:998945770548](tel:998945770548)

Annotatsiya: Uzoq muddatli istiqbolda mamlakatimiz sanoat korxonalarini innovatsion boshqaruvi samaradorligini oshirishda ilg'or xorij tajribasidan ijodiy foydalanish imkoniyatlariga oid ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Jahondagi rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotda innovatsiyalar keng joriy etilishi xalqaro miqyosdagi raqobatbardoshlikni oshirib, barqaror rivojlanish uchun mustahkam zamin yaratadi. Ushbu maqolada bu borada olib borilgan ishlar va ularning natijalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Sanoat korxonasi, innovatsion texnologiya, raqamlashtirish, samaradorlik.

Hozirgi kunda jamiyat hayotida innovatsion sohaning jadal rivojlanishi, iqtisodiyotda intellektual mahsulot, axborot va ilmiy-texnik, innovatsion faoliyat ulushining o'sishi shunga olib keldiki, innovatsiyalar huddi foydali qazilmalar, ishlab chiqarish quvvatlari va intellektual salohiyat kabi mamlakatning boyligi hisoblana boshladi. Mamlakatimiz va uning har bir fuqarosi manfaatlarini yo'lida innovatsion va ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanishning mamlakatda kompleksli innovatsion siyosatni shakllantirish va uni amalga oshirish uchun qonunchilik asoslari yaratmasdan turib hech ham imkoni yo'q edi.

O'zbekiston iqtisodiyotida milliy sanoatning roli va ahamiyati salmoqli bo'lib, davlat mustaqilligiga erishilgandan keyin bu sohada tub xo'jalik-iqtisodiy, tashkiliy-institutsional va tarkibiy islohotlar amalga oshirildi. Sanoat korxonalarini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, davlat aksiyadorlik, korporativ, jamoa va xususiy mulk shakllariga aylantirish, sanoat tarmoqlarida tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilib, kichik biznes va xususiy

tadbirkorlik, chet el kapitali ishtirokidagi qo'shma korxonalar tashkil etildi. Hozirgi kunda bu korxonalar faoliyatini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini, shuningdek investitsion jozibadorligini oshirish maqsadida mamlakatda istiqolli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, mamlakatda idoralararo komissiya tomonidan ko'rib chiqilayotgan «Innovatsiyalar va innovatsion faoliyat haqida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuni respublikamizda innovatsion faoliyatni faollashtirish uchun xizmat qilishi aniq. Mazkur qonun loyihasida innovatsion faoliyat sub'ektlari o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish mexanizmlarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish, innovatsion va venchur fondlari, infrastrukturuali innovatsion tashkilotlarni yaratish va soliq solish va kreditlash tizimlarini yanada takomillashtirish, shuningdek ustuvor yuqori texnologiyali innovatsion loyihalarni bajaruvchi hamda ushbu ishlanmalarni amaliyotga joriy etuvchi innovatsion faoliyat ishtirokchilarining qiziqishini orttirish va ularni rag'batlantirish chora-tadbirlarini rivojlantirish kabilar nazarda tutilgan.

Shuningdek, 2023-yil 2-noyabr kuni sanoat klasterlari va yirik innovatsion sanoat korxonalarini uchun "O'z ehtiyojlari va muammolari yechimiga qaratilgan "Tubdan yangilovchi" innovatsiyalarga sarmoya kiritish ko'nikmalarini shakllantirish" mavzusida xalqaro tadbir tashkil etildi. Mazkur tadbirda O'zbekistonda "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarni muvaffaqiyatli rivojlantirish omillari, innovatsiyalarga sarmoya kiritish istiqbollari, tarmoq tashkilotlarida "tubdan yangilovchi" innovatsiyalar ekotizimini shakllantirish, "tubdan yangilovchi" innovatsiyalarni joriy qilish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'llari bo'yicha ma'ruzalar qilindi.

Korxonaning innovatsion faoliyatining asosiy sharti shundaki, mavjud bo'lgan hamma narsa qariydi. Shuning uchun eskirgan, taraqqiyot yo'lida tormoz bo'lib qolgan barcha narsalarni muntazam ravishda tashlash, shuningdek, xatolar, muvaffaqiyatsizliklar va noto'g'ri hisob-kitoblarni hisobga olish kerak. Buning uchun korxonalar vaqti-vaqti bilan mahsulotlar, texnologiyalar va ish o'rinlarini sertifikatlashtirish, bozor va tarqatish kanallarini tahlil qilishlari kerak. Boshqacha qilib aytganda, korxonaning faoliyatining barcha jihatlarini o'ziga xos tahlil qilish kerak. Bu nafaqat korxonaning ishlab chiqarish-xo'jalik faoliyati, balki uning mahsulotlari, bozorlari va boshqalarning diagnostikasi hisoblanadi. Undan kelib chiqqan holda, menejerlar birinchi bo'lib o'z mahsulotlarini (xizmatlarini) qanday qilib o'zlari eskirishini o'ylashlari va raqobatchilar buni

amalga oshirishlarini kutmasliklari kerak. Bu esa, o'z navbatida korxonalarni innovatsiyaga undaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, korxonada iliq, do'stona muhitni, korporativ madaniyatni shakllantirish borasida ishlarning yaxshi yo'lga qo'yilganligini hamda korxonada raxbarining kadrlarni nomoddiy rag'batlantirish vositalaridan samarali foydalana olishga moyilligini ko'rsatadi. Shu bilan birga mehnatning monotonligini kamaytirish, ishchi uchun mehnat faoliyatining qiziqarli bo'lishini ta'minlash, o'zaro ishonch va hurmatga asoslangan demokratik boshqaruv uslubini kengroq qo'llash, ko'proq ijodiy mustaqillik berish, kadrlarni moddiy va manaviy rag'batlantirish orqali korxonada ishchilarning innovatsion faolligini oshirishga imkoniyat yaratiladi.

Sanoat korxonalarida turli ishlab chiqarish jarayonlariga ixtisoslashgan tuzilmalar (brigada, seh, bo'lim va h.k.) kesimida innovatsion faoliyatga layoqatli va moyilligi bo'lgan ishchi va mutaxassislardan shakllantirilgan ijodiy guruhlarini tegishli ilmiy-tajribaviy sharoit va muhit bilan ta'minlash orqali innovatsion faoliyatni rag'batlantirish korxonaning innovatsion faolligini, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi.

Tarmoq korxonalarining innovatsion faoliyatini rivojlantirishni ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- ✓ Yirik davlat sektori korxonalarini, shuningdek tabiiy monopoliyalarda sohasida faoliyat yurituvchi kompaniyalarni innovatsion rivojlantirish dasturlarini shakllantirish va amalga oshirish uchun bevosita tashkiliy rag'batlantirish.

- ✓ Kichik va yirik kompaniyalarga innovatsion faoliyatning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha tanlov asosida grantlar berish.

✓ Korxonalariga yangi innovatsion ilmiy-tadqiqot uskunalari, prinsipial jihatdan yangi mahsulotlarni sinovdan o'tkazish va sertifikatlash bo'yicha xizmatlardan foydalanish imkoniyatini taqdim etish orqali, shu jumladan ishlab chiqarish fanini qo'llab-quvvatlash va h.k.

Taqdim etilgan yo'nalishlar innovatsion rivojlanishning har bir bosqichining mazmunini ochib beradi. Asosan investitsiya va moliyaviy muammolarni emas, balki tashkiliy va iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Korxonalar taklif qilingan yondashuvdan yetarlicha foydalana olishlari uchun bunday hisob-kitoblarni o'tkazish metodologiyasini yaxshi anglashlari talab etiladi. Ulardan korxonalar innovatsion rivojlanish strategiyasini rejalashtirishda foydalanishlari mumkin. Innovatsiyalarni qayd etilgan mezonlar bo'yicha tiplarga ajratish firma (korxonalar) strategiyasini aniqlash, innovatsiya tiplaridan kelib chiqib tovar (xizmatlari) realizatsiya shakllari hamda iqtisodiy mexanizm boshqarish shakllarini ishlab chiqish imkoniyatlarini beradi. Har qanday yangilik, ya'ni innovatsiya aniq loyihalarda o'z ifodasini topadi, aniq maqsadlarga qaratiladi hamda chuqur hisob-kitoblar, tahlil va ekspertiza asosida bo'lajak natijalari istiqboli aniqlanadi.

Jahon tajribasiga muvofiq sohalar va ishlab chiqaruvchilar, korporatsiya va firmalar davlat bilan bir qatorda o'zlari uchun kerakli bo'lgan amaliy-ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishlari zarur ekanligi ko'rinadi. Ular amaliy ishlanmalarning 30% idan ziyodini, ilmiy-texnik innovatsion ishlanmalarning 50% dan kam bo'lmagan ulushini moliyalashtirishlari kerak. Mamlakatimizda 2022-yil holatiga innovatsiya va ilm-fan sohalariga davlat byudjetidan ajratilgan yillik mablag'lar hajmi 2018-yilga nisbatan 3 barovarga oshirildi va 1.5 trillion so'mga yetkazildi. Yosh olimlar soni 6.5 ming nafardan 10.8 ming nafarga, ya'ni 1.5 boravarga oshirildi. 81 ta indikator bo'yicha baholanadigan global innovatsion indeks reytingida 2015-yilga nisbatan 36 ta pog'onaga ko'tarildi. Oxirgi 4 yilda innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha maxsus institutlar (innovatsion jamg'armalar, venchur tashkilotlar va boshqalar) soni 28 taga yetkazildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Isroilov F. M., Rakhmonov F. A., ugli Ungarov D. Y. HIGH RESPONSIBILITY (SENSITIVITY) AND ACCURACY OF TEMPERATURE SENSORS FACTORS OF ACHIEVEMENT AND RELIABLE OPERATION //International Academic Research Journal Impact Factor 7.4. – 2023. – T. 2. – №. 1. – S. 163-169.

2. Abduxakimovich R. F. et al. ISO 14000 SERIYALI XALQARO STANDARTLAR BO'YICHA EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMI VA ATROF-MUHITNI BOSHQARISHNING XALQARO STANDARTLARI //World scientific research journal. – 2022. – T. 2. – №. 2. – S. 20-26.
3. Isroilov F. M. et al. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMLARIGA O 'RNATUVCHI MEYORIY STANDART TALABLAR //Studencheskiy vestnik. – 2021. – №. 21-10. – S. 70-72.
4. Shertaylaqov G'. M., O'ng'arov J. Y. XALQARO STANDARTLAR MIQYOSIDA MUVOFIQLIKNI BAHOLASH FAOLIYATDA ISO 9001: 2008 STANDARTI BILAN ISO 9001: 2015 STANDARTI TAHLILI //World scientific research journal. – 2022. – T. 2. – №. 2. – S. 27-38.
5. Ganisherovich B. A. et al. THE ROLE OF WIDE EXPORTS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //Archive of Conferences. – 2021. – S. 99-101.
6. Yuldash o'gli U. J., Jumanazar o'gli M. S. USE OF INTERNATIONAL STANDARDS OF AUTOMATION OF PRODUCTION PROCESSES. – 2023.
7. Ung'Arov JY ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 XALQARO STANDARTLAR BILAN QISHLOQ XO 'JALIGIGA OID STANDARTLARNI UYG 'UNLASHTIRISH //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2025. – No 2-2 (129). – 209-214-betlar.
8. Ung'Arov, J. Y., and Isoqov Sh Sh. "Raqamli logistikani rivojlantirishda axborot texnologiyalarni o 'rni." Ilm, tadqiqot va taraqqiyot/Наука, исследования и развитие 2.10 (2025): 58-61.
9. Ung'Arov, J. Yo. "QURILISH, SANOAT KORXONALARIDA SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI JORIY QILISH DAVR TALABI." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 894-897.
10. Ung'Arov, J. Yo. "KORXONADA MAHSULOT SIFAT KO'RSATKICHLARINI INTELLEKTUAL BOSHQARISH." Экономика и социум 5-1 (120) (2024): 890-893.
11. Otaqulova, G. F. va J. Yo Ung'Arov. "QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA KLASSTER TIZIMINI JORIY QILISH MEXANIZMLARI." Iqtisodiyot va jamiyat 5-1 (120) (2024): 621-625.
12. Ungarov, J. "MAHSULOT SIFATINI YAXSHIRISHDA XODIMLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ROLI." Iqtisodiyot va jamiyat 2-1 (117) (2024): 1404-1407.